

Brick-Tastic

Archäometrische Untersuchungen an römischer Baukeramik aus Mühldorf im Mölltal, Rosegg und Teurnia/St. Peter in Holz in Kärnten

Im Rahmen der seit 2017 laufenden Feldforschungen in Mühldorf im Mölltal (Bez. Spittal an der Drau) wurden bereits mehrfach Artefakte zu Tage gefördert, die einerseits das öffentliche Interesse an der antiken Vergangenheit geweckt haben und andererseits von Bedeutung für die Erforschung der materiellen antiken Kultur im Südostalpenraum sind. In diesem Zusammenhang muss ein im Jahr 2022 sichergestelltes Ziegelfragment hervorgehoben werden (Abb. 1): Auf den ersten Blick handelt es sich dabei um das Bruchstück einer *tegula* (römischer Dachziegel) mit einer Dicke von 4 cm. Der Ziegel ist 13,5 cm lang und 13,3 cm breit. Jedoch fällt bei genauerer Betrachtung eine Stempelung auf einer der beiden flachen Seiten auf, auf der die Buchstaben MARCE zu lesen sind.

Die Abkürzung konnte mit Marcellus bzw. Marcellinus aufgelöst werden. Erste Suchläufe in den epigraphischen Datenbanken erbrachten, dass Marcellus bzw. Marcellinus in der Provinz Noricum (entspricht heute ungefähr dem südöstlichen Teil von Bayern/D, großen Bereichen von Österreich, dem Norden von Slowenien und dem Pustertal in Südtirol/I) bis dato lediglich in zwei an der Donau gelegenen Standorten, in Schlögen (Bez. Eferding)

und Wallsee (Bez. Amstetten), belegt ist. Diese Orte befinden sich also entlang der Grenze des einstigen Imperium Romanum. Dagegen liegt Mühldorf im inneralpinen, südwestlichen Teil von Noricum. Grundsätzlich sind Ziegelstempel aus dem inneralpinen Raum bzw. aus Südnoricum per se eine Rarität, wodurch die Bedeutung dieses Fundes betont wird. Bei der Stempelmarke dürfte es sich um das Produktionszeichen einer Ziegelei handeln, die im Besitz des Marcellus/Marcellinus gewesen sein könnte. Als möglicher Standort der römischen Ziegelproduktionsstätte wird das nur ca. 10 km östlich von Mühldorf gelegene Stadtgebiet von Teurnia/St. Peter in Holz (Bez. Spittal an der Drau) vorgeschlagen. Diese Überlegungen beruhen in erster Linie auf der verkehrsgünstigen Lage der Römerstadt an der Schnittstelle von zwei Fernstraßen (Abb. 2). Hierbei handelt es sich zum einen um die von Westen nach Osten verlaufende Verbindung zwischen Aguntum/Dölsach (Bez. Lienz) und Virunum/Zollfeld (Bez. Klagenfurt-Land). Zum anderen kreuzt hier die Straßenverbindung nach Norden in Richtung Iuvavum/Salzburg (Bez. Salzburg). Eine ausgezeichnete Anbindung an den Flussverkehr ergibt sich durch die Drau, die unmittelbar

Leitung: Stefan Pircher

Text: Stefan Pircher, Laura Lucia Pösendorfer & Clarissa Agricola

Zeitraum: Seit 01.01.2023

Förderung: Div. Fördergeber:innen

Status: Laufend

Abb. 1: Römisches Ziegelfragment aus Mühldorf mit dem Stempel »MARCE«. Foto: Gemeinde Mühldorf.

südlich von Teurnia fließt. Zudem ist im ehemaligen Stadtgebiet von Teurnia eine rezente Ziegelproduktion bis 1975 nachgewiesen, die direkt neben einer Lehmgrube in Freßnitz (Bez. Spittal an der Drau) errichtet worden war. Besagtes Lehmvorkommen wurde bereits Anfang der 1990er Jahre von Andrea Gastgeb (Entnahmestelle G nach Gastgeb; siehe weiterführende Literatur) beprobt und mit der Tonzusammensetzung von römischen Keramikfragmenten aus Teurnia verglichen. Dabei stellte Gastgeb fest, dass der Lehm aus der Freßnitzer Lehmgrube durchaus als geeignet für die Keramikproduktion angesehen werden darf und es als sehr wahrscheinlich gilt, dass die beprobten Keramikfragmente mit Lehm aus dieser Grube gefertigt wurden.

Abb. 2: Lage von Mühldorf, Teurnia und Rosegg. Kartendaten: kagis.ktn.gv.at, Layout: St. Pircher.

Neben der Vielzahl an Ziegeln aus Mühldorf liegt dem »Archäologischen Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)« aufgrund der 2022 und 2023 durchgeführten Grabungen in St. Peter in Holz auch eine beachtliche Anzahl an baukeramischem Material aus *Teurnia* vor. Zudem konnten von Hermann Zlattinger (St. Peter in Holz) – Zlattinger war selbst noch in der Freßnitzer Ziegelei als Ziegler tätig – wichtige Erkenntnisse über die Lehmlagerstätten und die Produktionsabläufe gewonnen werden. Darüber hinaus überließ Zlattinger AFIN einige gebrannte und luftgetrocknete Ziegel aus der Freßnitzer Ziegelei, denen während der Aufbereitung und der Produktion keine modernen Zuschläge hinzugefügt wurden. Im Rahmen des Projektes wird die geochemische Zusammensetzung der antiken Ziegel aus Mühldorf und

Teurnia sowie jene der Freßnitzer Erzeugnisse ermittelt und miteinander verglichen. Dadurch soll festgestellt werden, ob die in *Teurnia* gefundenen Ziegel auch im Stadtgebiet von *Teurnia* produziert und bis nach Mühldorf vertrieben worden sind. In Bezug auf den Absatzmarkt der potentiellen römischen Ziegelei werden auch Baukeramiken aus dem ungefähr 63 km östlich von *Teurnia*, weiter flussabwärts gelegenen Rosegg (Bez. Villach-Land) in die Studie aufgenommen, um so eine bessere Aussage zum Distributionsgebiet treffen zu können (Abb. 2).

Zwischenergebnisse und weiteres Vorgehen

In einem ersten Schritt erfolgte eine makroskopische Dokumentation sowie eine Einteilung in unterschiedliche Warengruppen der römischen Baukeramiken aus Mühldorf und *Teurnia* (Abb. 3). Es ließen

sich mit bloßem Auge für beide Fundstellen je eine Warengruppe für Dachziegel und *tubuli* (Hohlziegel) feststellen. Darauf aufbauend werden aus den Warengruppen ausgewählte Proben der beiden Fundorte mit Hilfe der portablen energiedispersiven Röntgenfluoreszenzanalyse (P-ED-RFA) untersucht. Diese Methode erlaubt es, die Konzentrationen geochemischer Elemente in der Keramik zu messen. Grundlegend für die Untersuchungen ist die Annahme, dass sich unterschiedliche Produktionszentren durch charakteristische Elementgehalte auszeichnen. Mit der statistischen Auswertung der Messdaten der beiden Fundorte soll überprüft werden, ob die Ziegel aus den gleichen Produktionszentren stammen bzw. das gleiche Ausgangsmaterial verwendet wurde. In einem nächsten Schritt werden die Messergebnisse

Teurnia

Warengruppe 1

Warengruppe 2

Mühdorf

Warengruppe 1

Warengruppe 2

Abb. 3: Auswahl der dokumentierten und bearbeiteten Ziegelfragmente mit Warengruppen aus Mühdorf und Teurnia. Fotos & Grafik: St. Pircher & L. L. Pösendorfer.

der antiken Ziegel mit den modernen Ziegeln aus Freßnitz verglichen, um so herauszufinden, ob in der Antike dieselben Tonvorkommen verwendet wurden. Die Messungen am Material werden Anfang 2024 erfolgen.

Ausblick und Danksagung

Im Rahmen dieses Projektes wird der Fokus auf eine

oftmals nur wenig beachtete Fundgruppe gelegt, die Baukeramik, die in römischer Zeit ein essentieller Bestandteil des täglichen Lebens war. Durch die archäometrischen Analysen an antiken Ziegeln aus Mühdorf, *Teurnia* und Rosegg sowie an rezent im heutigen Freßnitz (ehemaliges Stadtgebiet *Teurnia*) produzierten Ziegeln wird es

hoffentlich möglich sein, eine antike Ziegelproduktion im unmittelbaren Nahgebiet der Römerstadt *Teurnia* nachzuweisen und erste Hinweise auf deren Distributionsgebiet aufzuzeigen. Zudem konnte aufgrund des in Mühdorf sichergestellten Ziegelstempels mit Marcellus/Marcellinus ein Inhaber dieser potentiellen Ziegelproduktionsstätte identifiziert werden.

Für die finanzielle Unterstützung bedanken wir uns bei der Kulturabteilung des Landes Kärnten und der Gemeinde Mühdorf im Mölltal. Außerdem möchten wir uns bei der Forschungsstelle Keramik des Instituts für Archäologische Wissenschaften der Goethe-Universität Frankfurt am Main (D) bedanken, die uns das P-ED-RFA-Gerät zur Verfügung stellen wird.

Kooperationspartner:

Forschungsstelle Keramik
Institut für Archäologische Wissenschaften
Goethe-Universität Frankfurt am Main (D)

uni-frankfurt.de/78800025/Forschungsstelle_Keramik

Weiterführende Literatur:

Andrea GASTGEB, Mineralogisch-sedimentpetrologische Untersuchungen an spätrömischen Grobkeramiken der Ausgrabungen *Teurnia* und Hemmaberg in Kärnten. *Carinthia I* 185, 1995, 205–249.

afin

Archäologisches
Forschungsnetzwerk
INNSBRUCK

ISSN: 2960-5237

ARCHÄOLOGIE-AF(F)IN 2

*Jahresbericht des Vereins
Archäologisches Forschungsnetzwerk
Innsbruck (AFIN)*

2023

Liebe Archäologie-AF(f)INe,

hiermit dürfen wir Ihnen den zweiten Jahresbericht des Vereins »Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)« überreichen und gemeinsam auf ein Jahr voll spannender archäologischer Forschung zurückblicken.

Mit besonderer Begeisterung hat uns der Nachweis erfüllt, dass AFIN schon im römischen Bregenz vertreten war! Kaum zu glauben? Das Beweisbild versteckt sich in diesem Bericht ...

An kleinen, aber feinen Änderungen im Vergleich zum Vorjahresbericht möchten wir zum einen auf die kürzlich vergebene *International Standard Serial Number* hinweisen, mit der die AFIN-Jahresberichte jetzt unverwechselbar zuzuordnen und über das [ISSN-Portal](#) recherchierbar sind. Zum anderen sind nun sämtliche QR-Codes und unterstrichenen Textbereiche verlinkt, um Ihnen eine möglichst komfortable Navigation zu erlauben.

Des Weiteren finden sich unter der heuer eingeführten Kategorie »Aktuelles« auch kurze Beiträge, die sich mit aktueller Forschung und nützlichen oder spannenden neuen Entwicklungen (z. B. IceWatcher-App) befassen, die für uns und unsere Vereinsmitglieder von Interesse sind.

Mit einem aufrichtigen Dankeschön an unsere treuen Mitglieder und Partner:innen wünschen wir Ihnen allen frohe Feiertage. Bleiben – oder werden – Sie Archäologie-AF(f)IN und begleiten Sie uns in ein hoffentlich gutes neues (Vereins-)Jahr 2024!

*Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
Innsbruck im Dezember 2023*

Ein herzliches Dankeschön an unsere Partner:innen und Sponsor:innen:

INHALT

Vorwort der Präsidentin	3
ARCHÄOLOGIE AF(f)IN. 2023 im Überblick	4
Über den Verein Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)	6
Der Vereinsvorstand für die Periode 2023–2024	7
Bleiben Sie Archäologie-AF(f)IN – oder werden Sie es!	8

Veranstaltungen

The Blue Shield. Schutz von Kulturellem Erbe in Krisen und Katastrophenfällen aus nationaler und internationaler Perspektive	9
Neues aus dem Pfahlbau-land Kärnten. Wer hat die südostalpine Seenlandschaft während des Neolithikums geprägt?	10
Ein Scherbenhaufen mit vielen Rätseln: Bronzezeitliche Siedlungsfunde von Langkampfen-Schaftenau im Tiroler Raum	11
Kelten, Italiker, »Griechen« etc. Überlegungen zur Bevölkerung der römischerzeitlichen Siedlung <i>Brigantium</i>	12
Alle Jahr(hundert)e wieder. Neue Forschungen in der Tischoferhöhle im Kaisertal	13

Projekte

Archäologische Feldforschungen in Mühldorf im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	14
Rettungsgrabung in <i>Teurnia</i> /St. Peter im Holz im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	17
Geophysikalische Prospektionen in Salzburg im Jahr 2023. Ein Zwischenbericht. <i>David Imre</i>	20
Archäologische Feldforschungen in Stallhofen im Jahr 2023 <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	26
Prospektion im Steilhang. Geophysikalische Messungen am Lavanter Kirchbichl <i>Julia E. Rabitsch</i>	28
Archäologische Feldforschungen in Ebenthal-Gurnitz <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	29
Aufarbeitung der Sammlung Kach <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	31
Brick-Tastic – Archäometrische Untersuchungen an römischer Baukeramik aus Mühldorf im Mölltal, Rosegg und <i>Teurnia</i> /St. Peter in Holz in Kärnten <i>Stefan Pircher, Laura Lucia Pösendorfer & Clarissa Agricola</i>	34

impressum

Herausgeber:
Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN)
www.archaeologie-afin.at

Vereinsitz: 6020 Innsbruck
ZVR-Zahl: 1277579081
info@archaeologie-afin.at

IBAN: AT67 2050 5000 0031 9319
BIC: SPKIAT2KXXX

Redaktion: Jessica Keil & Julia E. Rabitsch
redaktion@archaeologie-afin.at
Gestaltung und Layout:
Julia E. Rabitsch

Für den Inhalt der Beiträge und die Einholung der Bildrechte zeichnen die jeweiligen Autor:innen verantwortlich.

© 2023 by Archäologisches Forschungsnetzwerk Innsbruck (AFIN), Innsbruck

CIDOC CRM und seine Implementierung. Eine Schulung <i>Gerald Hiebel</i>	37
Museum ARGENTUM. Museumsbetreuung, Wissenschaftskommunikation und Museumsgütesiegel <i>Stefan Pircher & Laura Lucia Pösendorfer</i>	38
Aktuelles	
Re-connecting partners from the past: Contacts between Bohemia and Tyrol in the Early Bronze Age <i>Jessica Keil</i>	41
Archäologische Forschungen zum NS-Lagerkomplex Innsbruck-Reichenau <i>Barbara Hausmair & Barbara Pöll</i>	43
IceWatcher – Eine App zur Meldung von archäologischen Gletscherfunden <i>Thomas Bachnetzer & Johannes Pöll</i>	46
Vereinsleben	
Archäologisches Vermittlungsprogramm. Generationsgerechte Wissenschafts- kommunikation	49
Archäologie-AF(f)IN-Preis zur Förderung von Projekten im Bereich der Archäologie des Alpenraumes 2023	50
Archäologie-AF(f)IN-Preis Gewinnerprojekt: Die ersten Jäger:innen und Sammler:innen Osttirols: Archäologische Untersuchungen zur Nutzung subalpiner Flächen am Beispiel des Karnischen Kamms	51
Ausflugstipp	53
Bildfragmente	54